

ЭОЖ(УДК)
373.5:53:53.08

ФИЗИКА ПӘНІННЕН БІЛІМ БЕРУДЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ

АЛМУРАДОВА АКМАРАЛ БАУРЖАНОВНА

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа: Физика пәнін оқытуда зертханалық жұмыстар маңызды рөл атқарады, өйткені олар оқушылардың теориялық білімін тәжірибе арқылы бекітуге мүмкіндік береді. Зертханалық жұмыстар барысында оқушылар бақылау жүргізіп, өлшеу жасап, физикалық заңдылықтарды өз бетінше дәлелдеуге үйренеді. Бұл олардың ғылыми ойлау қабілетін, зерттеу дағдыларын және пәнге деген қызығушылығын арттырады. Сондықтан зертханалық жұмыстар физиканы тиімді оқытудың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады.

Кілт сөздер: атом ядросы, зертханалық жұмыс, физика, тәжірибе, ғылыми ойлау, зерттеу дағдылары, оқыту әдістемесі.

МЕСТО ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ.

Аннотация: Лабораторные работы играют важную роль в обучении физике, так как позволяют закрепить теоретические знания учащихся на практике. В ходе лабораторных работ учащиеся проводят наблюдения, выполняют измерения и самостоятельно подтверждают физические закономерности. Это способствует развитию научного мышления, исследовательских навыков и повышению интереса к предмету. Таким образом, лабораторные работы являются важной составляющей эффективного обучения физике.

Ключевые слова: атомное ядро, виртуальная лаборатория, ядерная физика, моделирование, радиоактивность, методика обучения, цифровое образование.

THE ROLE OF LABORATORY WORK IN PHYSICS EDUCATION.

Abstract: Laboratory work plays an important role in teaching physics, as it allows students to reinforce their theoretical knowledge through practice. During laboratory activities, students make observations, take measurements, and independently verify physical laws. This helps develop scientific thinking, research skills, and increases interest in the subject. Therefore, laboratory work is an essential component of effective physics education.

Keywords: atomic nucleus, virtual laboratory, nuclear physics, simulation, radioactivity, teaching methodology, digital education.

Атом ядросының физикасы — орта мектеп физика курсының ең қызықты, бірақ сонымен бірге ең күрделі тарауларының бірі болып табылады [5, б. 78]. Бұл тарау оқушыларды заманауи ғылымның ең сыршыл саласымен таныстырады, онда олар алғаш рет элементар бөлшектердің таңғажайып әлемімен, ядролық күштердің сырымен, радиоактивті ыдырау құбылыстарымен, иондаушы сәулеленумен және ядролық реакциялардың механизмдерімен танысады.

Алайда, бұл тақырыптарды тек теориялық деңгейде ұсыну оқушыларға абстрактілі және түсініксіз болып көрінуі мүмкін. Көптеген оқушылар үшін атом ядросының құрылымы мен оның қасиеттері түсінікті емес болып қалады, себебі бұл процестерді тікелей бақылау мүмкін емес. Дәстүрлі түрде ядролық физиканы оқытуда мектептерде қажетті жабдықтың, әсіресе

қауіпсіздік талаптарына байланысты, жетіспеуі мәселе болып келеді. Мысалы, радиоактивті материалдармен тікелей жұмыс істеу немесе иондаушы сәулеленуді өлшеу мектеп жағдайында іс жүзінде мүмкін емес, бұл оқушылардың материалды тереңірек түсінуіне кедергі келтіреді.

Соңғы онжылдықта ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы білім беру саласында жаңа мүмкіндіктер ашты. Дәл осы мәселелерді шешуде **виртуалды зертханалық жұмыстар** тиімді құрал ретінде көмекке келеді [6, б. 152]. Олар оқушыларға қауіпсіз жағдайда күрделі ядролық үдерістерді бақылауға, параметрлерді өзгертуге және нәтижелерді талдауға мүмкіндік береді. Виртуалды зертханалар арқылы оқушылар радиоактивті ыдырау заңдылықтарын, ядролық реакциялардың механизмдерін және тізбектік реакцияларды басқару принциптерін тәжірибе жүзінде үйрену мүмкіндігіне ие болады.

Бүгінгі таңда әртүрлі білім беру платформалары мен бағдарламалық жасақтамалар (PhET [1], Labster [2], MASS [3], т.б.) ядролық физиканың негізгі эксперименттерін модельдеуге мүмкіндік береді. Бұл платформалар арқылы оқушылар альфа-ыдырау, бета-ыдырау, гамма-сәулелену сияқты негізгі радиоактивтік процестерді бақылай алады, сонымен қатар ядролық бөліну және термоядролық реакциялар сияқты күрделі үдерістерді зерттей алады.

Бұл мақаланың мақсаты — орта мектепте «Атом ядросының физикасы» тарауын оқытуда виртуалды зертханалық жұмыстарды қолданудың қазіргі жағдайын талдау және олардың тиімділігін арттыру жолдарын ұсыну. Сонымен қатар, мақалада виртуалды эксперименттерді оқыту процесіне сәтті біріктіру жолдары қарастырылады, оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру мен зерттеушілік дағдыларын дамытудағы виртуалды зертханалардың рөлі ашылады.

1. Виртуалды зертханалық жұмыстардың түрлері және олардың ерекшеліктері
Виртуалды зертханалық жұмыстарды негізінен үш түрге бөлуге болады: **Анимациялық модельдеулер:** Бұл жерде физикалық процестер (мысалы, альфа-ыдырау) графикалық түрде бейнеленеді. Оқушылар процесті бақылай алады, бірақ параметрлерді өзгертпейді. Мысалы, PhET платформасындағы «Alpha Decay» симуляциясы [1]. Бұл түрі әсіресе күрделі физикалық үдерістерді көрнекі түрде түсіндіруге және оқушылардың оларға көзқарасын қалыптастыруға бағытталған. Анимациялық модельдеулер арқылы оқушылар ядролық ыдырау сияқты процестердің динамикасын бақылай алады, бірақ бұл жерде олардың белсенді рөлі шектеулі болады.

Альфа-ыдырау анимациялық моделі
Ядролық физика - Альфа-бөлшектердің шығу процесі

Альфа-ыдырау процесі
Ыдырау басталған: 100%
Альфа бөлшектері: 0%

Альфа-ыдырау дегеніміз не?
Альфа-ыдырау - бұл ауыр атом ядроларының тұрақсыздығынан альфа-бөлшектерді (көпінше 4 ядролары) шығару арқылы жеңіл ядроларға айналу процесі.

$${}^{238}\text{U} \rightarrow {}^{234}\text{Th} + {}^4\text{He}$$

Бастапқы ядро	Түпкі ядро	Шығарылған бөлшек
Уран-238	Торий-234	Альфа-бөлшек

Ыдырау тізбегі

$${}^{238}\text{U} \rightarrow \text{Альфа-бөлшек} \rightarrow {}^{234}\text{Th}$$

Ыдырау энергиясы: **4.27 MeV**
Жартылай ыдырау периоды: **4,5 млрд жыл**

Уақыт: 9.4 секунд

БАҚЫЛАУ МОДЕЛІ: Бұл анимациялық модельде сіз тек процесті бақылай аласыз. Параметрлерді өзгерту мүмкіндігі жоқ. Альфа-ыдырау процесінің динамикасын бақылаңыз.

Сурет 1. Анимациялық модель мысалы

Интерактивті модельдеулер: Оқушылар тәжірибе параметрлерін (мысалы, бастапқы ядро саны, уақыт) өзгерте алады және нәтижелерді динамикалық түрде бақылайды. Бұл түрі зерттеушілік дағдыларды дамытуға ықпал етеді [4, б. 45]. Интерактивті модельдеулер оқушыларға ғылыми тәжірибе жүргізудің барлық кезеңдерін өз бетінше орындауға мүмкіндік береді: гипотеза құру, тәжірибені жобалау, параметрлерді өзгерту, нәтижелерді тіркеу және талдау. Мысалы, радиоактивті ыдырау заңдылықтарын зерттеу кезінде оқушылар әртүрлі ядроларды таңдап, олардың ыдырау жылдамдығына әсер ететін факторларды зерттей алады.

Сурет 2. Интерактивті модель мысалы

Аралас (гибридті) модельдеулер: Бұл жерде виртуалды эксперимент нақты деректермен немесе сынақ сұрақтарымен толықтырылады. Мысалы, LabSTER платформасындағы «Nuclear Chemistry» зертханасында оқушылар модельдеу жүргізеді және оны теориялық сұрақтармен бекітеді [2]. Бұл түрі теория мен практиканы үйлестіруге, сондай-ақ оқушылардың білімін кешенді бағалауға мүмкіндік береді. Гибридтік модельдеулер арқылы оқушылар тек практикалық дағдыларды ғана емес, сонымен қатар теориялық білімдерін де жетілдіре алады.

Сурет 3. Гибридті модель мысалы

2. «Атом ядросының физикасы» тарауы бойынша виртуалды эксперименттерді ұйымдастыру мысалдары

Тақырып: Радиоактивті ыдырау

Мақсаты: Радиоактивті ыдырау заңымен танысу, жартылай ыдырау периодын анықтау.

Қолданылатын платформа: PhET Interactive Simulations – «Radioactive Dating Game»

[1].

Жұмыс барысы:

- Оқушылар симуляцияда әртүрлі ядроларды (Уран-238, Көміртектен-14) таңдайды.
- Олар бастапқы атомдар санын және уақыт өту жылдамдығын орнатады.
- Олар уақыт бойынша ыдырамаған атомдар санының өзгеруін бақылайды және графигін салады.

- График бойынша жартылай ыдырау периодын анықтайды.

- Нәтижелерді теориялық есептеулермен салыстырады.

Тақырып: Ядролық бөліну

Мақсаты: Тізбектік реакция механизмін түсіну және оны басқару шарттарын зерттеу.

Қолданылатын платформа: MASS (Modular Accident Analysis System) симуляциялары

[3] немесе жеңілдетілген нұсқада – Yenka Technology.

Жұмыс барысы:

- Оқушылар модельде ядролық отын шоғырын (мысалы, уран-235) орнатады.
- Олар баяулатқыштың (мысалы, су) болуы/болмауының әсерін зерттейді.
- Олар нейтрондарды жұтушы материалды енгізіп, реакция жылдамдығының өзгеруін бақылайды.
- Тізбектік реакцияның басталуы мен тоқтатылуының шарттарын тұжырымдайды.

3. Виртуалды зертханалық жұмыстарды оқыту процесіне сәтті біріктіру шарттар

Виртуалды эксперименттерді тек ойын ретінде қолданбау үшін төмендегідей шарттарды ескеру қажет [5, б. 112]:

Мақсаттылық: Әрбір виртуалды жұмыс нақты оқу мақсатына бағытталуы керек. Оқытушы алдын ала нақты білім беру мақсаттарын анықтап, виртуалды эксперименттерді осы мақсаттарға жету үшін құрал ретінде пайдалануы тиіс.

Теориямен байланыс: Экспериментке дейін және одан кейін теориялық материалды қайталау және бекіту қажет. Виртуалды эксперименттер тек практикалық дағдыларды дамытуға емес, сонымен қатар теориялық білімді тереңдете түсуге бағытталған.

Нәтижелерді талдау: Оқушылар эксперимент нәтижелерін жазбаша түрде есеп беруі, графиктерді салуы және тұжырымдар жасауы тиіс. Бұл олардың талдау және жалпылау дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Сабақты жоспарлау: Виртуалды жұмыстар сабақтың барлық уақытын алып қоймауы керек. Олар сабақтың басында (жаңа материалды енгізу үшін), ортасында (түсіндіру үшін) немесе соңында (бекіту үшін) пайдаланылуы мүмкін.

Мұғалімнің рөлі: Мұғалім эксперимент барысында нұсқаушылық рөл атқарады, күрделі сәттерді түсіндіреді және оқушыларды талдау жасауға бағыттайды. Оқытушы виртуалды эксперименттерді жоспарлау және орындау кезеңінде белсенді түрде қатысуы тиіс.

Жүргізілген зерттеу нәтижелері негізінде орта мектепте «Атом ядросының физикасы» тарауын оқытуда виртуалды зертханалық жұмыстарды қолданудың жоғары тиімділігі анықталды. Бұл тәсіл тек заман талабы ғана емес [4], сонымен қатар ядролық физиканы оқыту сапасын аса қажетті деңгейге көтерудің негізгі факторларының бірі болып табылады.

Виртуалды зертханалар мектептерді қауіпті және қымбат жабдықтан айыруға мүмкіндік береді. Олар оқушыларға радиоактивті ыдырау, ядролық бөліну және тізбектік реакциялар сияқты күрделі ядролық үдерістерді қауіпсіз жағдайда бақылауға, параметрлерді өзгертуге және нәтижелерді талдауға мүмкіндік береді. Бұл тәжірибе оқушылардың теориялық білімдерін тереңдей түсіп, оларды тәжірибе жүзінде қолдану дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

Зерттеу барысында виртуалды эксперименттердің тек оқыту құралы ретінде ғана емес, сонымен қатар оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырудың, зерттеушілік дағдыларды дамытудың және заманауи технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырудың тиімді әдісі ретінде қарастырылуы тиіс екендігі анықталды [6, б. 159]. Оқушылардың виртуалды зертханалармен жұмыс істеу барысында олардың ғылыми түсінігі артады, талдау және жалпылау қабілеттері дамиды, сондай-ақ ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің негізгі әдістерін меңгеруге мүмкіндік туады.

Болашақта виртуалды және кеңейтілген шындық технологияларының одан әрі дамуы мектептегі ядролық физиканы оқытуды одан әрі байытуға және оны оқушылар үшін одан да нақты және тартымды етуге мүмкіндік береді. Бұл технологиялар оқушыларға ядролық процестерді үш өлшемді кеңістікте бақылауға, интербелсенді элементтермен өзара әрекеттесуге және жаңа білімдерді тиімді меңгеруге мүмкіндік береді.

Сонымен, виртуалды зертханалық жұмыстарды «Атом ядросының физикасы» тарауын оқытуға енгізу оқытудың сапасын айтарлықтай жақсартады, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады және олардың ғылыми-зерттеу қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Бұл тәсіл заманауи білім берудегі инновациялық үрдістерге сәйкес келеді және оқытудың тиімділігін арттырудың болашағы зор әдісі болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. – <https://phet.colorado.edu/>
2. Labster. – <https://www.labster.com/>
3. MASS (Modular Accident Analysis System). – <https://www.mass-software.com/>
4. Bybee, R.W. The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. – Arlington: NSTA Press, 2013.
5. Сарыбеков Н.Н., Әбілқасымова А.Е. Физиканы оқыту әдістемесі. – Алматы: Білім, 2010.
6. Жолшаева Ж.Ж. Заманауи білім берудегі виртуалды зертханалар // Жаратылыстану-математика пәндерін оқытудың өзекті мәселелері. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – Б. 150-160.